

DIONÉE

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AMATEURS DE PLANTES CARNIVORES

Nouvelles espèces de plantes carnivores publiées en 2023 - Première partie
Hommage à Peter d'Amato
Deux nouveaux cultivars d'origine gersoise
Expédition en péninsule Malaisienne

PAGE 6

PAGE 20

PAGE 30

PAGE 34

Nouvelles espèces de plantes carnivores publiées en 2023 - Première partie -

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs cités dans les légendes.

L'année qui vient de s'écouler a encore été riche en descriptions de nouvelles espèces, et variée tant dans les genres concernés que les régions d'origine des nouveautés. Nous avons notamment une description en provenance d'Afrique orientale, ce qui est assez rare, et d'un genre non encore connu comme étant carnivore ! Une nouvelle révolution ? Il est encore trop tôt pour le dire... Les amateurs de plantes collantes seront en tout cas ravis des publications de 2023 : pas moins de 7 *Drosera*, 4 *Pinguicula*, et une petite surprise. Nous avons vu aussi 6 nouveaux *Nepenthes*, et pas des moindres, et seulement 1 *Utricularia*, alors que l'année précédente en a vu une flopée telle qu'un article plein fut nécessaire pour traiter les 8 nouvelles espèces de 2022. Retour en image sur une année pas comme les autres (comme tous les ans) ! Devant l'abondance de ces descriptions, les nouveaux *Nepenthes* seront publiés dans le prochain numéro de Dionée.

Crepidorhopalon droseroides

C'était l'évènement de l'année 2023 ! Une nouvelle espèce de *Crepidorhopalon* (Linderniaceae, famille essentiellement tropicale, comprenant 20 genres, qui ne comporte actuellement aucune carnivore) a été décrite du Mozambique (Fischer *et al.*, 2023). Son épithète spécifique a de quoi nous interpeler : *droseroides* : qui ressemble à un *Drosera* ! Et quand on voit l'allure de la plante, on a

une plante couverte de glandes collantes (fig. 1) qui évoque bien les *Drosera* à larges feuilles. Il est assez tentant *de visu* d'imaginer une fonction de capture.

Le titre même de l'article évoque son potentiel carnivore. Par ailleurs, les autres parallèles habituels pour détecter une « nouvelle » carnivore sont réunis ; la plante croît dans un sol plutôt pauvre, en zone ouverte et temporairement humide (fig. 2). De plus, des espèces de plantes

Fig. 1 et 2. *Crepidorhopalon droseroides*, Cheringoma Plateau (photos Bart Wursten).

carnivores annuelles croissent en sa compagnie ; *Drosera indica* et *Utricularia arenaria*. Enfin, si des observations de capture n'ont pas été menées *in situ*, plusieurs insectes et araignées collés sur les feuilles ont été remarqués sur les échantillons d'herbier à Maputo et à Meise. Allons plus loin. Les Linderniaceae sont proches des Plantaginaceae, famille des plantains, mais aussi des *Philcoxia* ! Par ailleurs, l'ordre des Lamiales auquel appartiennent ces deux familles comprend aussi les Lentibulariaceae et Byblidaceae, de quoi justifier une vigilance particulière sur ce groupe. Par ailleurs, comme le font très justement remarquer les auteurs, un autre membre de la famille des Linderniaceae est suspecté (sans études pour l'instant) d'être carnivore : *Vandellia cleistandra*

(Carnivorous Plants UK, 2012 ; Gesellschaft für Fleischfressende, 2018 ; Gesellschaft für Fleischfressende, 2022). Pour l'instant, les preuves de carnivorie de *Crepidorhopalon droseroides* sont maigres, mais un faisceau d'indices convergents permet tout de même de s'intéresser de près à cette espèce, et par la même occasion à *Vandellia cleistandra*, deux plantes par ailleurs très jolies. Affaire à suivre !

Drosera maanyaa-gooljoo

Encore une nouvelle espèce australienne de la section *Arachnopus* ! Ce qui n'était considéré que comme une espèce variable (*Drosera indica*) n'en finit plus de gagner en diversité. Et cette nouvelle espèce est tout de même particulièrement incroyable (Krueger *et al.*, 2023a) ! En voyant les photos, on croirait un

Fig. 3, 4 et 5. *Drosera maanyaa-gooljoo*, Péninsule de Yampi
(photos Thilo Krueger).

mélange de *Drosera capensis* et de *D. indica* (fig. 3). Il s'agit, comme le décrivent les auteurs, d'une espèce très particulière de la section, bien différente des autres espèces connues. Massive (elle atteint 40 cm), elle possède de longs pétioles et un limbe plan, doté de très longs tentacules marginaux (fig. 4), tentacules par ailleurs absents des pétioles, tiges et pédoncules. En

revanche, des glandes sessiles, sécrétrices de mucilage, uniques dans le genre, recouvrent ces parties. De plus, des glandes pédonculées multicellulaires, dont la fonction reste encore incertaine, couvrent la base du pétiole comme chez tous les autres membres de la section. Il s'agit, comme chez ses voisines, d'un critère distinctif particulièrement notable. En l'occurrence, elles sont

transparentes et bifides, comme chez *D. serpens* (fig. 5). Autre fait notable, la présence « d'émergences » à la base du pétiole et des bractées, connues également chez *D. barrettiorum*, *D. hartmeyerorum* et *D. serpens*. Il s'agirait de tentacules transformés et élargis, portant plusieurs glandes. Notre nouveau *Drosera maanyaa-gooljoo* est donc très à part dans le genre ! Étonnant, donc, de constater que la plante a d'abord été repérée sur deux échantillons séchés dans l'herbier de Perth, assignés à *D. indica* puis à *D. serpens*, et datés de 1982 ! La localité précisée sur les échantillons a permis aux botanistes australiens de retrouver deux petites populations, sur une péninsule isolée et peu explorée du nord-ouest de l'Australie, sur des terres traditionnelles Dambimangari et Mayala, deux communautés aborigènes. Comme il est de coutume, ce sont les habitants de ces deux communes qui ont proposé le nom de la plante : *maanyaa* désignant un scolopendre en Worrora, et *gooljo* une herbe en Bardi. Encore un remarquable travail des Australiens, pour une espèce non moins remarquable !

***Drosera atrata*, *D. hortiorum*,
D. koikyennuruff, *D. macropetala*,
D. reflexa et *D. rubricalyx***

Un beau papier de 57 pages a été produit par peu ou prou la même équipe australienne (Krueger *et al.*, 2023b). Le groupe de *Drosera microphylla* est révisé de fond en comble, et passe de 3 à 9 espèces du sud-ouest australien, dont 4 nouvelles (fig. 6 à 11, 14 et 15) ! Deux

anciennes variétés sont réévaluées et élevées au rang spécifique : *D. microphylla* var. *macropetala* (fig. 12 et 13) et *D. calycina* var. *minor*, cette dernière étant renommée *D. rubricalyx* (fig. 16 et 17). Il faut ajouter *D. esperensis* et *D. calycina*, déjà connus et décrits, pour avoir le lot complet. Tous appartiennent à la section *Ergaleium*, soit les *Drosera* tubéreux à port érigé. Le groupe de *D. microphylla* a un historique compliqué et a parfois mis les botanistes en échec, y compris Marchant et Lowrie eux-mêmes, comme le soulèvent les auteurs. Une avancée significative a été permise, entre autres, par les réseaux sociaux et les sciences participatives, en l'occurrence le site iNaturalist (www.inaturalist.org), ce qui n'a pas manqué de faire réagir nos amis de l'OPCF (OPCF, 2023) ! Nous n'allons pas entrer dans le détail des espèces décrites, les personnes intéressées pourront aller consulter l'article, disponible gratuitement en ligne. Il s'agit, encore une fois, d'un article copieux et extrêmement complet : rien ne manque dans ce travail admirable qui permet de clarifier ce groupe complexe avec une limpidité confondante. Aussi, nous avons une carte permettant d'étayer la pertinence des différents taxa grâce à leur répartition dans le sud-ouest australien, mais aussi des planches de belles photos comparant les éléments distinctifs, à savoir les fleurs (fig. 18) et les graines. De plus, chaque nouveau taxon est décrit proprement sur plusieurs pages avec, à chaque fois, un dessin bien net signé Andreas Fleischmann et son lot de photos spécifiques. Enfin, la description

est prolongée par un tableau comparatif des 9 espèces et une clé dichotomique pour finaliser l'ensemble. Cerise sur le gâteau, l'article se conclut sur un petit plaidoyer bienvenu sur la pertinence des sciences participatives et de l'examen précautionneux des herbiers !

Pinguicula gongshanensis

Le genre *Pinguicula*, qui a récemment franchi la barre symbolique des cent espèces, voit son nombre augmenter chaque année de quelques taxa. La quasi-totalité de ces espèces vient d'Amérique, essentiellement centrale, et d'Europe. Cette année, la grande nouveauté vient d'Asie (Sun *et al.*, 2023) ! Si la Chine est un pays énorme avec une diversité monstrueuse, seules deux espèces du genre y sont connues, à savoir *P. alpina* et *P. villosa* (Efloras, 2014). Si bien qu'une nouvelle espèce de *Pinguicula* chinoise a de quoi faire son effet ! D'autant que nous avons ici affaire à une plante magnifique et exceptionnelle. Morphologiquement, *P. gongshanensis* est très proche de *P. alpina*. Elle s'en distingue par sa corolle, d'un jaune soufre éclatant (fig. 19), comme *P. lutea*, la couleur de la pilosité de la gorge de la corolle (jaune vs. blanc), son pédicelle et son calice glanduleux (glabres chez *P. alpina*), et l'ornementation de l'éperon et du tube de la corolle, blanc rayé de brun (fig. 20). Cette nouvelle espèce n'est connue que de 4 sites de la chaîne de Gaoligong, dans le Yunnan, entre 2 900 et 3 300 m d'altitude. La publication ne précise pas si *P. alpina*, par ailleurs citée également du Yunnan, est présente à proximité ni

si des hybrides ou intermédiaires ont été observés. Une belle addition inattendue au genre !

Pinguicula jimburensis et *P. ombrophila*

Dans le même ordre d'idées, nous avons assisté cette année à la description de deux nouvelles espèces de *Pinguicula* d'Équateur, un autre pays très riche en diversité, mais qui ne comportait jusqu'alors qu'une espèce de grassette (Pérez *et al.*, 2023). Dans ce cas, il s'agit de la réévaluation de l'espèce en question, *P. calyptrata*, présente aussi en Bolivie et Pérou voisins, et de sa diversité, qui a amené à son éclatement en trois espèces. En effet, les botanistes équatoriens constatent depuis un certain temps une diversité confondante dans la large définition de *P. calyptrata* dans le sud du pays, en désaccord avec les récentes redéfinitions des espèces du genre. Aussi, un travail de recherche a été entrepris sur le terrain, notamment dans la zone andine de Amotape-Huancabamba, où a notamment été décrit *Utricularia amotape-huancabambensis* (Bour, 2022). Il en résulte que deux nouvelles espèces sont observées, superficiellement similaires à *P. calyptrata*, mais bien distinctes par leur morphologie foliaire et leurs fleurs. Il est intéressant de noter que pour chacune, *P. calyptrata* a été observée non loin, sans hybride ni intermédiaire. *P. jimburensis* a été observé sur une seule station de 50 individus au sud-ouest, à la frontière du Pérou. Il est proche de *P. calyptrata* mais possède des feuilles

Fig. 6. *Drosera atrata*, Coomallo (photos Thilo Krueger).

Fig. 7. *Drosera atrata*, Coomallo (photo Thilo Krueger).

Fig. 8. *Drosera hortiorum*,
Wickepin
(photo Thilo Krueger).

Fig. 10. *Drosera koikyennuruff*,
Parc National de Stirling Range
(photos Thilo Krueger).

Fig. 9. *Drosera hortiorum*,
Wickepin
(photos Thilo Krueger).

Fig. 11. *Drosera koikyennuruff*,
Parc National de Stirling Range
(photo Thilo Krueger).

Fig. 12 et 13. *Drosera macropetala*, Dandaragan (photos Thilo Krueger).

Fig. 14 et 15. *Drosera reflexa*, Kentdale (photos Thilo Krueger).

allongées et érigées qui ne sont pas sans rappeler *P. elongata* ! Elles sont cependant nettement moins filiformes, et ont en outre des marges ondulées, à l'instar de *P. longifolia* ou *P. vallisneriifolia* (fig. 21 et 22). La fleur ne possède pas de tache jaune en son centre et rappelle plutôt *P. involuta* de Colombie (fig. 23). L'habitat montagnard de *P. jimburensis*

est constitué de végétation d'arbustes persistants, dans une zone très venteuse, en permanence nuageuse et bruineuse. De son côté, *P. ombrophila* croît plus à l'est, dans le Cerro Plateado. Elle est lithophyte dans des zones de cascades, sur un grès quartzueux, de la même origine géologique que le plateau guyanais des Tepuys. Son environnement très humide

Fig. 16 et 17. *Drosera rubricalyx*, Baie de Jurien (photos Thilo Krueger).

lui a donné son nom : *ombros* en grec désigne la pluie (et non l'ombre comme on pourrait le penser !). Les rosettes de *P. ombrophila* rappellent nettement le fraîchement décrit *P. rosmariaeae* du nord du Pérou (Bour, 2021), donc très proche géographiquement. Elles partagent toutes deux de larges feuilles

Fig. 18. Fleurs des 9 espèces du groupe. De gauche à droite et de haut en bas : *D. atrata*, *D. calycina*, *D. esperensis*, *D. hortiorum*, *D. koikuyennuruff*, *D. macropetala*, *D. microphylla*, *D. reflexa* et *D. rubricalyx* (photos Thilo Krueger).

et un habitat lithophyte. Pour la fleur, *P. ombrophila* tient plus de *P. calyprata*, cette fois avec une tache jaune centrale très prononcée et beaucoup plus grande que cette dernière (fig. 24 et 25). Autre caractère intéressant, le pédoncule de *P. ombrophila* est très court, presque acaule (fig. 26), un critère qui avait servi à distinguer *P. nahuelbutensis* de *P. chilensis* (Gluch, 2017). Elle a depuis été observée au Pérou, à plusieurs centaines de kilomètres de la localité type, comme l'attestent des photos postées en juillet 2024 sur iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/observations/230885299>).

Dans l'ensemble, nous avons encore ici un travail copieux et complet, richement illustré et documenté, sur une région assez peu connue pour ses plantes carnivores. On constate que les nouvelles espèces ne sont connues chacune que

Fig. 19 et 20. *Pinguicula gongshanensis*, Gaoligong (photos Dr. Rong Li).

d'une seule station, de 50 et 15 pieds seulement chacune. Il est précisé dans l'article que les activités minières et le changement climatique peuvent présenter une menace importante dans le futur.

Pinguicula warijia

Revenons à un cas plus classique avec cette fois une nouvelle espèce des montagnes mexicaines (Zamudio *et al.*, 2023). *P. warijia* est décrite de la Sierra Madre Occidentale, dans l'État de Chihuahua, à la frontière de Sonora. Elle est incluse dans le groupe de *P. oblongiloba*, qui comprend également *P. orchidioides*, et les récentes *P. michoacana* et *P. zamudioana* (Juárez-Gutiérrez *et al.*, 2018 ; Zamudio *et al.*, 2018). Elle ressemble en effet superficiellement à *P. oblongiloba*, mais se rapproche davantage de *P. zamudioana* par son caractère homophile : ces deux espèces ont une croissance et une floraison tout au long de l'année sans repos marqué ni rosette spécialisée. Elles sont néanmoins très distantes géographiquement, la nouvelle *P. warijia* représentant la répartition la plus au nord-ouest du groupe, alors que *P. zamudioana* est méridionale, dans la ceinture volcanique transmexicaine (état de Jalisco). En dehors de la géographie, les deux espèces se distinguent notablement par la forme des feuilles, très arrondies et sessiles chez *P. zamudioana*, spatulées allongées et pétiolées chez *P. warijia*. Les fleurs sont très proches, les lobes de la corolle étant plus arrondis et la couleur plus rose chez la dernière (fig. 27, 28 et 29). Il est à noter que cette espèce est connue depuis 1972 en culture, introduite par Alfred Lau sous le nom *Pinguicula* sp. "Sierra Obscura", hélas perdue depuis et jamais retrouvée dans la nature. Autre fait notable : l'observation *in situ* de

Fig. 21 et 22. *Pinguicula jimburensis* en Équateur (photos Kabir Montesinos, via iNaturalistEcuador).

Fig. 23. Fleur de *P. jimburensis*
(photo Kabir Montesinos).

Fig. 24. *Pinguicula ombrophila* dans l'État d'Amazonas au Pérou (photos andes2amazonexpeditions via iNaturalist).

Fig. 26. Détail du pédoncule de *Pinguicula ombrophila* (photos andes2amazonexpeditions via iNaturalist).

Fig. 25. Fleur de *P. ombrophila* (photo Álvaro J. Pérez).

Papilio multicaudata en train de butiner *P. warijia* (fig. 30), les cas de fécondation de grassettes étant généralement peu connus. Étymologiquement, le nom vient de *Warijío*, qui signifie « humains » en Guarijía, la langue locale, en l'honneur des Mexicains natifs de la

région. Encore une très belle publication à porter au crédit de Sergio Zamudio et de ses collègues de plusieurs universités du Mexique !

Utricularia irwinica

La seule espèce d'utriculaire de l'année est (bien évidemment) australienne, et encore une fois publiée par le duo de choc formé par Richard Jobson et Paulo Baleeiro (Jobson & Baleeiro, 2023) ! Cette fois, ils s'attaquent à la section *Oligocista*, petit fourre-tout tropical d'espèces terrestres ou aquatiques fixées, comprenant, entre autres, *U. graminifolia*, *U. babui*, *U. uliginosa*, *U. bifida*, *U. involvens* pour citer les plus connues. Dans leurs études phylogénétiques moléculaires, impliquant 19 espèces de 5 sections différentes, ils résolvent

Fig. 27, 28 et 29. *Pinguicula warijia* (photos Martin Mata-Rosas).

les problématiques de proximité entre ces espèces et recommandent d'inclure la section *Minutae* (la minuscule *U. simmonsii*) au sein de la section *Enskide* (*U. fulva* et *U. chrysantha* entre autres), et la section *Benjaminia* (ex : *U. nana*) dans *Oligocista* afin d'avoir des ensembles cohérents. Ils décrivent *U. irwinica* comme nouvelle, très proche d'*U. uliginosa* (N. Australie, Nouvelle-

Calédonie) et *U. praeterita* (Inde). Elle se distingue de la première par une lèvre supérieure de la corolle plus longue que la lèvre supérieure du calice, et de la seconde par une corolle blanc-crème et un éperon violet (fig. 31). La petite nouvelle n'est connue que de 4 stations, sur la péninsule du cap York dans le Queensland (nord-est australien), toutes dans la réserve sauvage Steve Irwin,

Fig. 30. *Papilio multicaudata* en train de butiner *P. warijia* (photo Julián Hernández-Rendón).

Fig. 31. Fleur d'*Utricularia irwinica* (photo Richard Jobson).

Fig. 32. Biotope d'*U. irwinica*, réserve Steve Irwin (photo Richard Jobson).

d'où le nom spécifique de la plante. Elle croît dans de petits ruisseaux, proches des sources, sous quelques centimètres d'eau, dans un fin lit de boue recouvrant un sol latéritique (fig. 32). Comme à leur habitude, nos deux compères signent un article d'une grande qualité

où l'on trouve cartes de répartition, photos *in situ*, dessins botaniques fins et précis. Nous sommes gratifiés de planches comparatives en dessin noir et blanc et photos, ainsi que de clés et de descriptions complètes.

Ne manquez pas le prochain numéro

de *Dionée* où sera publiée la suite de cet article, traitant des nouvelles espèces de *Nepenthes*.

Bibliographie

Bour, A., 2021. Bilan des nouvelles espèces de 2020, suite et fin. *Dionée*, 90 : 18–24.

Bour, A., 2022. Nouvelles espèces de plantes carnivores décrites en 2021. *Dionée*, 95 : 32–38.

Carnivorous Plants UK, 2012 [en ligne]. **Is this Linderniaceae species practicing carnivory?** [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : <https://www.cpkforum.com/forum/index.php?/topic/47783-is-this-linderniaceae-species-practicing-carnivory/>

Efloras, 2024 [en ligne]. *Pinguicula* in Flora of China [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : http://www.efloras.org/flora-taxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=125513

Fischer, E., Wursten, B., Darbyshire, I., 2023. A new and possibly carnivorous species of *Crepidorhopalon* (Linderniaceae) from Mozambique. *Phytotaxa*, 603 : 191–198.
Gesellschaft für Fleischfressende, 2018 [en ligne]. *Lindernia cleistandra* [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : <https://forum.carnivoren.org/forums/topic/45807-lindernia-cleistandra/>

Gesellschaft für Fleischfressende, 2022 [en ligne]. *Lindernia cleistandra* W.R. Barker: Kimberley Sandstone Violet [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : <https://forum.carnivoren.org/forums/topic/53214-lindernia-cleistandra-wrbarker-kimberley-sandstone-violet-ksv/>

Gluch, O., 2017. Revision of *Pinguicula* (Lentibulariaceae) in Chile and Argentina. *Carniv. Pl. Newslett.*, 46 : 121–131.

Inaturalist, 2024 [en ligne]. *Pinguicula ombrophila* [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : <https://www.inaturalist.org/observations/230885299>

Jobson, R.W., Baleeiro, P., 2023. Molecular phylogenetic study of *Utricularia* section

Oligocista in Australia and a new Cape York endemic species. *Telopea*, 26 : 145–158.

Juárez-Gutiérrez, H.D.J., Muñiz-Castro, M.Á., Hernández-Rendón, J.H., Nuño-Rubio, A.T., 2018. *Pinguicula zamudioana* (Lentibulariaceae), a new species endemic to western Mexico. *Phytotaxa*, 372 : 243–255.

Krueger, T., Cross, A.T., Rangers, D., Fleischmann, A., 2023a. *Drosera maanyaa-gooljoo*, a new species of *Drosera* section *Arachnopus* (Droseraceae) from the Buccaneer Archipelago and Yampi Peninsula, northwest Kimberley region, Western Australia. *Phytotaxa*, 618 : 31–46.

Krueger, T., Robinson, A., Bourke, G., Fleischmann, A., 2023b. Small Leaves, Big Diversity: Citizen Science and Taxonomic Revision Triples Species Number in the Carnivorous *Drosera microphylla* Complex (D. Section *Ergaleium*, Droseraceae). *Biology*, 12 : 141.

OPCF Observatoire des Plantes Carnivores Françaises, 2023 [en ligne]. De l'importance des Sciences Participatives [consulté le 24 juillet 2024]. Disponible sur : <https://www.facebook.com/ObsPCF/posts/pfbid028LLEMkyNayrVRMCzX-5oGkXqEk2L7sJiYJaoT1JmPLnx4h7ii2B-GJTGKHZfG8QEySl>

Pérez, Á.J., Tobar, F., Burgess, K.S., Henning, T., 2023. Contributions to Ecuadorian butterworts (Lentibulariaceae, *Pinguicula*): two new species and a re-evaluation of *Pinguicula calyptrata*. *PK*, 222 : 153–171.

Sun, J., Wen, Y., Li, R., 2023. A New Species of *Pinguicula* (Lentibulariaceae) from Western Yunnan, China. *Bangladesh J. Plant Taxon*, 30 : 171–174.

Zamudio, S., Gutiérrez, H.D.J., Rendón, J.H., 2018. Cuatro especies nuevas de *Pinguicula* (Lentibulariaceae) de México. *Phytoneuron* 2018, 1–20. <https://www.phytoneuron.net/2018Phytoneuron/14PhytoN-Pinguicula.pdf>